

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО ИММУНИТЕТА ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ НЕПРЕРЫВНОГО ВОСПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ахунова Умида Ойбековна

стажёр-исследователь НИПВ им. Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591958>

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности формирования правового иммунитета личности в контексте реформ системы непрерывного воспитания в Республике Узбекистан. Анализируются нормативно-правовые основы воспитательного процесса, роль образовательных учреждений, семьи и общественных институтов в профилактике правонарушений.*

***Ключевые слова:** правовой иммунитет, непрерывное воспитание, правовое сознание, Узбекистан, профилактика правонарушений, воспитательная система, личность.*

***Abstract.** The article examines the features of forming the legal immunity of an individual in the context of reforms in the system of continuous education and upbringing in the Republic of Uzbekistan. It analyzes the legal and regulatory foundations of the educational process, as well as the role of educational institutions, the family, and public organizations in the prevention of offenses.*

***Key words:** legal immunity, continuous education, legal awareness, Uzbekistan, prevention of offenses, educational system, personality.*

Современные реформы в сфере образования и воспитания, проводимые в Республике Узбекистан, направлены на формирование гармонично развитой, социально активной и правосознательной личности. В условиях глобализации и социальных изменений особенно актуальной становится задача воспитания молодого поколения, способного осознанно противостоять проявлениям правонарушений, насилия и девиантного поведения.

Понятие «правовой иммунитет личности» предполагает устойчивую систему знаний, убеждений и установок, которые позволяют человеку осознанно соблюдать закон, уважать нормы морали и права, а также самостоятельно принимать социально ответственные решения.

Непрерывное воспитание в Узбекистане охватывает все этапы развития личности — от дошкольного возраста до зрелости. Его ключевая цель — создание целостной системы воспитательных влияний, основанных на национальных и общечеловеческих ценностях. Реформы, реализуемые в соответствии с Концепцией развития системы непрерывного образования и воспитания и Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, направлены на усиление правового, гражданского и нравственного компонентов в образовательных программах.

В Узбекистане непрерывное образование рассматривается как стратегическая основа воспитания правовой и гражданской культуры. Согласно Национальной концепции развития образования и Стратегии развития «Узбекистан — 2030», одной из ключевых задач системы является формирование правовой компетентности, социальной активности и устойчивых нравственных ориентиров у граждан.

В рамках этой системы большое значение имеют:

- внедрение правового образования во все уровни — от школы до университета;
- использование интерактивных и проектных методов обучения, направленных на развитие критического мышления и правового анализа;
- организация неформальных образовательных программ, таких как тренинги, дебаты, молодёжные форумы и культурные инициативы;
- развитие цифровой грамотности, необходимой для осознанного и безопасного поведения в информационном пространстве.

Таким образом, непрерывное образование не только формирует знания о правах и обязанностях, но и способствует становлению устойчивых ценностей, обеспечивая «иммунитет» против правонарушений и асоциальных влияний.

Непрерывное воспитание и образование являются взаимодополняющими процессами. Если воспитание направлено на формирование морально-нравственных качеств, то образование обеспечивает когнитивную и правовую базу личности. Только их единство создаёт условия для формирования зрелого правосознания. Учителя, воспитатели и наставники становятся проводниками этих ценностей, помогая учащимся осознать не только букву закона, но и его социальную и гуманистическую сущность. Правовое воспитание в Узбекистане тесно связано с духовно-нравственными и культурными традициями народа. Воспитание уважения к старшим, честности, справедливости и трудолюбия является важнейшим компонентом формирования правового сознания.

В системе махаллей, семейных и общественных институтов создаются специальные “Центры гармоничного развития молодёжи”, где проводятся семинары, музыкально-культурные мероприятия, круглые столы и встречи с представителями духовенства, юристами и педагогами.

Такая интеграция культурного и правового воспитания способствует не только профилактике правонарушений, но и укреплению морального иммунитета личности, который является основой правовой устойчивости.

Формирование правового иммунитета невозможно без участия семьи и сообщества. Именно в семье закладываются основы правового поведения, ответственности и нравственности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев, Ш. М. Стратегия построения Нового Узбекистана. – Ташкент: Ўзбекистон, 2022. – 320 с
2. Абдуллаева, Д. Ш. Правовое воспитание молодёжи в системе непрерывного образования. // Образование и право. – 2022. – № 4. – С. 45–52.
3. Каримов, А. Р. Формирование правовой культуры личности в условиях модернизации образовательной системы. // Педагогическое образование и наука. – 2021. – № 7. – С. 33–39.